

Revisión de habilidades blandas en el marco de desarrollo de competencias del director de proyectos del PMI

Bernal Villanueva Jairo Abraham
Universidad EAN Bogotá Colombia

Resumen

En el imaginario de las personas, e incluso en algunos artículos y textos relacionados con la gestión de proyectos, se considera que los estándares del *Project Management Institute* hacen énfasis solo en las habilidades que el director de proyectos requiere para planificar, programar y dar seguimiento a los proyectos, dejando de lado las competencias de gestión de personas que tienen una importancia similar en el objetivo de aumentar la probabilidad de éxito en los proyectos. Sin embargo, el PMI cuenta con un Marco de trabajo para el desarrollo de las competencias del director de proyectos, en el cual aparecen relacionadas una serie de competencias personales, con sus correspondientes elementos y criterios de desempeño, que profundizan en estas habilidades de tal modo que pueden ser evaluadas a partir de evidencias. Este artículo presenta una revisión de las competencias personales propuestas por el PMI revisando si concuerdan con lo que se encuentra en artículos y libros de gestión de proyectos.

Palabras clave: PMI, Competencias, Dirección de proyectos, Habilidades blandas.

Abstract

In the imagination of the people, and even in some articles and texts related to project management, it is considered that the standards of the *Project Management Institute* emphasize only the skills that the project manager requires to plan, schedule and monitor projects, leaving aside the soft skills that have a similar importance in order to increase the probability of project success. However, the PMI has a Project Manager competency development framework, which appear related a series of personal competencies, with their corresponding elements and performance criteria that delve into such soft skills so that they can be evaluated from evidence. This article presents an overview of personal competencies proposal by PMI, reviewing if they match what is found in articles and books about project management.

Keywords: PMI, Competencies, Project Management, Soft skills.

Introducción

En la literatura sobre gestión de proyectos se hace una distinción entre las habilidades duras y blandas que necesita un director de proyectos, por ejemplo, Martin (2000) indica que las habilidades duras son aquellas objetivas con criterios de ciencia e ingeniería, mientras que las blandas son las subjetivas y sociales.

Para un gran grupo de personas, incluyendo algunos expertos e investigadores en la temática de dirección de proyecto, el *Project Management Institute* PMI¹ no le brinda la importancia requerida al tema de las habilidades blandas. Se considera que en su literatura el PMI sólo trata acerca de las habilidades y conocimientos que se requieren para planificar y controlar los diferentes aspectos de un proyecto.

Este concepto surge del desconocimiento que se tiene sobre los diferentes estándares y guías de práctica que tiene el PMI, se cree de manera errónea que la literatura del PMI se limita a la Guía del PMBOK². Pero el PMI cuenta con varios estándares, marcos y guías de práctica que no gozan de la divulgación que deberían tener, entre ellos está el Marco de desarrollo de competencias del director de proyectos (PMCD por sus siglas en inglés) en el cual se abordan con mayor profundidad las competencias personales que debe utilizar el director de proyectos; las cuales, hay que reconocerlo, no son planteadas de igual manera en la guía del PMBOK.

Este artículo revisa la forma como el PMI acomete la temática de las habilidades blandas, comparando la visión que ofrece el mencionado Marco de desarrollo de competencias del director de proyectos con las propuestas planteadas en varios artículos de investigación y algunos libros que tratan sobre las habilidades blandas en la gestión, con el propósito de establecer si el abordaje del PMI tiene la suficiente profundidad e identificar las brechas que existan. Se concluye formulando recomendaciones sobre el tema.

Para obtener la documentación necesaria para el desarrollo de este artículo se revisó en varias bases de datos académicas utilizando los descriptores (*project management*) AND (*soft skills*), con esto se obtuvo una buena cantidad de artículos en los cuales se trata el tema, lo que permite identificar la gran acogida que tiene esta temática dentro de la investigación actual. Se seleccionaron los artículos prestando especial atención a que la aproximación principal fuera desde el aspecto de la experiencia práctica de la gestión de proyectos; además se revisaron libros de reconocidos autores en el área de gestión de proyectos.

Para este artículo se revisó sólo la propuesta del Marco de competencias del director de proyectos, la razón que llevó a tomar esta decisión es porque este documento forma parte de los estándares y guías de práctica del PMI; sin embargo, una búsqueda realizada el 14 de septiembre de 2015 con el criterio (*soft skills*) en las publicaciones y *papers* del PMI arrojó un total de 3277 resultados, estos resultados no se usaron en este artículo puesto que el énfasis es comparar con literatura de gestión de proyectos externa al PMI.

¹Según la página <https://americalatina.pmi.org/latam/AboutUS/WhatIsPMI.aspx>. El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones profesionales de miembros más grandes del mundo que cuenta con medio millón de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 180 países.

²La Guía del PMBOK (*A guide to the Project Management Body of Knowledge*) es un estándar de mejores prácticas de dirección de proyectos publicado por el PMI.

Desarrollo y discusión

El PMI en la Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos indica que “las habilidades interpersonales, en ocasiones conocidas como ‘habilidades blandas’, son competencias conductuales que incluyen capacidades como habilidades de comunicación, inteligencia emocional, resolución de conflictos, negociación, influencia, desarrollo del espíritu de equipo y facilitación de grupos” (PMI, 2013, p. 9).

El concepto ‘habilidades blandas’ se propone en oposición a las habilidades duras que en la disciplina de gestión de proyectos son las que se concentran en las técnicas que pueden ser medidas y cuantificadas de manera sencilla, mientras que las blandas están más asociadas con temas de administración de personas (Munns y Bjeirmi, 1996).

Se acusa en ocasiones al PMI por brindar más atención a las habilidades duras de gestión de proyectos en desmedro de las blandas, por ejemplo:

El objetivo de la guía del PMBOK siempre ha estado en las habilidades técnicas que se consideran necesarias para la gestión de proyectos, relegando las habilidades blandas al trasfondo, con un énfasis fundamental en los conceptos duros como el conocimiento técnico, los principios de gestión científica, el uso de herramientas y resultados tangibles y en contraste, la cobertura de las habilidades blandas es fragmentaria e inadecuada (Pant y Baroudi, 2008, p. 125).

Lo expresado por Pant y Baroudi es cierto en cuanto al PMBOK; sin embargo, el PMI (2007) en su Marco de desarrollo de competencias del director de proyectos, aborda tres dimensiones de competencias que el director de proyecto debe tener para incrementar la probabilidad de éxito en los proyectos a su cargo, estas tres dimensiones son: conocimiento, desempeño y personales, las cuales según el PMI pueden ser demostradas de diferentes maneras.

Así, las competencias de conocimiento pueden ser demostradas a través de la obtención de alguna credencial de dirección de proyectos, tal como la credencial PMP³ por ejemplo; mientras que las competencias de desempeño pueden ser demostradas por medio de la evaluación de las acciones y resultados de la dirección de proyectos. Hasta aquí, todo respalda la percepción de Pant y Baroudi, pero en cuanto a la tercera dimensión de las competencias, la de competencias personales, el PMI asegura que puede demostrarse sólo “a través de la evaluación de la conducta del director de proyectos” (PMI, 2007, p. 3); si al profundizar en estas competencias se encuentra concordancia con lo que se encuentra al respecto en la literatura académica, la percepción de Pant y Baroudi quedaría parcialmente sin piso.

En el Marco de desarrollo de competencias del director de proyectos el PMI aclara que las “competencias personales son aquellos comportamientos, actitudes y características básicas de la personalidad que contribuyen a la capacidad de una persona para gestionar proyectos” (PMI, 2007, p. 23) y las agrupa en seis categorías: comunicación, liderazgo, gestión, habilidad cognitiva, efectividad y profesionalismo. El PMI propone una serie de criterios de desempeño, a partir de los cuales se pueden evaluar si se encuentran evidencias de estas competencias personales dentro de la documentación de los proyectos, para determinar si dichos criterios se manifiestan en un proyecto específico; de manera similar a como se realiza una auditoría de calidad.

Brill, Bishop, y Walker (2006) realizaron un estudio en el cual los participantes dieron importancia a

³La credencial PMP es otorgada por el PMI a quienes demuestren experiencia y conocimientos en la dirección de proyectos, http://www.pmi.org/Certification//media/PDF/Certifications/pdc_pmphandbook.ashx

las competencias de solución de problemas, liderazgo, conocimiento del contexto, experticia de análisis, gestión de personal y habilidades de comunicación, además de las habilidades y conocimientos tradicionales para la gestión de proyectos. Este estudio es un referente en el cual se puede apreciar que las habilidades consideradas como las más representativas forman parte de las habilidades base propuestas por el PMI, o están contenidas en alguna de ellas como se verá luego.

En adelante se compara la propuesta del PMI con los artículos y textos obtenidas en la literatura de investigación sobre gestión de proyectos.

Comunicación

En los equipos de proyecto es indispensable que la información fluya de manera que se garantice que las personas adecuadas puedan contar con ella en el momento, formato y medio apropiados, esta información debe ser precisa, adecuada y relevante para los propósitos requeridos. “Los miembros de los equipos de proyectos necesitan colaborar, compartir, cotejar e integrar información y conocimiento con el fin de lograr los objetivos del proyecto” (Zulch, 2014a).

Es claro que el trabajo de un director de proyecto es exigente, complejo y variado de tal modo que requiere hacer malabares con varias cuestiones de manera concurrente. Si bien, es cierto que las competencias de gestión de proyectos tradicionales (habilidades duras) son fundamentales para el éxito del proyecto, la comunicación entre los miembros del equipo y toda la red de grupos de interés es vital para permitir una comprensión compartida del proyecto y sus objetivos (Pant y Baroudi, 2008).

Los elementos y criterios de desempeño propuestos para demostrar la competencia de comunicación por parte del director de proyecto se encuentran en la tabla 1:

Tabla 1. Elementos y criterios de desempeño de la competencia comunicación

Elemento	Criterio de desempeño
Escuchar de manera activa, entender y responder a las partes interesadas.	1) escucha activa, 2) comprensión del contenido explícito e implícito de la comunicación y 3) respuesta y acción sobre las expectativas, preocupaciones y problemas.
Establecimiento y conservación de líneas de comunicación.	1) involucramiento proactivo de los interesados, 2) difusión efectiva de la información y 3) mantenimiento de comunicación formal e informal.
Asegurar la calidad de la información.	1) uso de fuentes de información adecuadas, 2) brindar información precisa y objetiva, 3) validar la información.
Adaptar la comunicación a la audiencia.	1) brindar información relevante, 2) uso de métodos de comunicación adecuados para la audiencia, 3) comunicación alineada con el entorno del proyecto.

Fuente. Marco de desarrollo de competencias del director de proyecto, PMI (2007)

En estos criterios se identifica una concordancia con la literatura, por ejemplo, Thomas y Mengel (2008) señalan que la comunicación significativa basada en la escucha y búsqueda de la comprensión mutua permite lograr un entendimiento compartido del proyecto de manera holística.

Se pone de manifiesto que el PMI da un valor al establecimiento de diversos canales de comunicación

que permitan que la información requerida llegue a los grupos de interés adecuados para garantizar que se involucren de manera activa en todo el ciclo de vida del proyecto. Esto está alineado con la literatura que expresa que el director del proyecto debe establecer relaciones de cooperación con los diferentes interesados para garantizar un buen clima de comunicación, y el compromiso con el proyecto (Zulch, 2014b); además, desarrollar este compromiso con el proyecto por parte de los grupos de interés incluye comunicarse con ellos y crear una red de relaciones y participación interactiva (Greenwood, 2007; Missonier y Loufrani-Fedidab, 2014).

La calidad de la información es vital para Zulch (2014a) que la coloca como el fundamento en los procesos de dirección de proyectos y Carvalho (2008) identifica las diferencias en el lenguaje entre los diversos grupos de interés como una de las principales barreras de comunicación en los proyectos.

Liderazgo

El liderazgo es un elemento clave para el director de proyectos, Khan, Long, y Javed Iqbal (2015) presentan una propuesta de combinación de modelos de liderazgo transformacional que apoyan la ejecución exitosa de los proyectos; entre las dimensiones que proponen se tiene:

- 1) ser modelo de acción y compromiso,
- 2) inspirar un visión compartida,
- 3) apertura al cambio innovador,
- 4) promover la actividad,
- 5) alentar la moral y
- 6) considerar los individuos; como se puede apreciar en la tabla 2 el PMI propone unos criterios de desempeño similares en propósito:

Tabla 2. Elementos y criterios de desempeño de la competencia liderazgo

Elemento	Criterio de desempeño
Crear un entorno de equipo que promueva un desempeño elevado.	1) expresar expectativas positivas del equipo, 2) promover el aprendizaje en equipo y abogar por el desarrollo profesional y personal, 3) alentar el trabajo en equipo de manera consistente, 4) exigir y modelar un desempeño elevado.
Construir y mantener relaciones efectivas.	1) limitar las relaciones de trabajo a las relacionadas con asuntos pertinentes al proyecto y la cultura local, 2) construir confianza con los grupos de interés, 3) crear un ambiente que favorezca la apertura, el respeto y la consideración de los grupos de interés.
Motivar y acompañar a los miembros del equipo de proyecto	1) establecer y comunicar la visión, misión y valores estratégicos al equipo del proyecto, 2) recompensar el desempeño según las directrices de la organización, 3) establecer relaciones de tutoría para el desarrollo de los miembros del equipo.
Tomar la responsabilidad de la entrega del proyecto.	1) demostrar la apropiación de rendición de cuentas y compromiso con el proyecto, 2) alinear las actividades y prioridades personales al aumento de la probabilidad de alcanzar las metas del proyecto, 3) apoyar y promover las acciones y decisiones del equipo
Usar habilidades para influir cuando se requiere.	1) aplicar la técnica de influencia acorde a cada interesado, 2) utilizar expertos o terceros para persuadir a los demás cuando se requiere.

Fuente. Marco de desarrollo de competencias del director de proyecto, PMI (2007)

Los elementos en la competencia de liderazgo del marco de competencias del director de proyecto están orientados hacia la conformación de un equipo de proyecto comprometido, se demuestra a través de los criterios de desempeño que el director de proyectos hace uso de habilidades orientadas a la motivación del equipo.

Englund y Bucero (2013) mencionan que para negociar con los proveedores tanto externos como internos y alcanzar acuerdos que beneficien a todos es fundamental que el director de proyectos cuente con la habilidad de influir de manera asertiva.

Con respecto a la motivación y creación de relaciones en los equipos de trabajo Anderson y West (1998) proponen tres condiciones necesarias, pero no suficientes, 1) los individuos deben interactuar, 2) los individuos deben tener una meta común que promueve la acción colectiva, y 3) debe existir la suficiente interacción para desarrollar clasificaciones conjuntas. Estas tres condiciones pueden ser encontradas desde diferentes ópticas en los elementos de la competencia de liderazgo, pero de manera principal en la necesidad de crear relaciones efectivas al interior del equipo de proyecto.

Según Peterson (2007) el director de proyectos debe tomar el tiempo para trabajar de forma individual con cada uno de los miembros del equipo para entender las necesidades y motivaciones de cada uno de ellos; aquí concuerda con el elemento de motivación y acompañamiento.

Gestión

Es en esta competencia en la cual se evidencia que el marco de desarrollo de competencias del director de proyecto hace énfasis en las habilidades blandas, puesto que al hablar de la competencia de gestión no se trata de las herramientas y técnicas definidas en la guía del PMBOK sino más bien de los elementos necesarios para gestionar el equipo de proyecto de manera que se promueva el logro de los objetivos.

Tabla 3. Elementos y criterios de desempeño de la competencia gestión

Elemento	Criterio de desempeño
Construir y mantener el equipo del proyecto.	1) asegurar que las expectativas y responsabilidades son claras para los miembros del equipo y que todos entienden su importancia para el proyecto, 2) mantener una actitud positiva y relaciones eficaces entre los miembros del equipo, 3) identificar, evaluar y seleccionar el talento interno y externo, 4) promueve un balance saludable entre el trabajo y la vida personal.
Planear y gestionar de forma organizada para el éxito del proyecto.	1) trabajar con otros para identificar claramente el alcance del proyecto, roles, expectativas y especificaciones de tareas, 2) aplicar las normas de la organización o de la industria y las prácticas generalmente aceptadas para el proyecto, 3) adaptar las prácticas generalmente aceptadas para finalizar con éxito del proyecto, 4) organizar la información del proyecto, enfatizando de la forma apropiada en los niveles de detalle, 5) insistir en el cumplimiento de los procesos, procedimientos y políticas.
Resolver conflictos involucrando al equipo de proyecto o los grupos de interés.	1) asegurarse de que el equipo y los interesados son plenamente conscientes de las reglas, 2) reconocer los conflictos, 3) resolver los conflictos.

Fuente. Marco de desarrollo de competencias del director de proyecto, PMI (2007)

Eaves (2014), en consonancia con estos elementos y criterios de desempeño, propone que “el director de proyectos debe comunicar el propósito del equipo de manera clara y concisa” como uno de los aspectos necesarios para desarrollar equipos altamente organizados.

En la misma línea de pensamiento se expresan Lledó y Rivarola:

La definición confusa de roles y responsabilidades también puede afectar el funcionamiento del equipo. Por ello, es aconsejable que al inicio del proyecto el administrador informe a cada integrante las tareas que desarrollará, las responsabilidades que asume y la vinculación entre sus tareas y las tareas asignadas a los demás integrantes del equipo. Cuando los miembros del equipo no entienden claramente cuál es su contribución individual al proyecto no se comprometen con su éxito (Lledó y Rivarola, 2004, p. 171).

El conflicto es constante en los proyectos, en los equipos de proyecto suelen participar personas de diferentes profesiones o disciplinas y cuando se ven abocadas a llegar a consensos dentro del trabajo

del proyecto los conflictos tienden a emerger (Butler Jr., 1973), por ello el director de proyectos debe involucrar a los miembros del equipo en la resolución de los conflictos para contar con la multiplicidad de opiniones y criterios y lograr soluciones más enriquecedoras.

Al hablar de la resolución de conflictos, es evidente una brecha en la aproximación del PMI, puesto que se limita a decir que el criterio de competencia es que el director de proyectos resuelve los conflictos, sin entrar al detalle del enfoque que debe usar para ello. En la literatura hay evidencia del trabajo realizado en este aspecto, por ejemplo, se indica que el director de proyectos debe adoptar un enfoque de gana – gana para la resolución de conflictos (Chandan, 2015).

Al hablar de la necesidad de que los miembros del equipo y los interesados sean conscientes de las reglas, se va en la misma línea de Smith (2002, p. 51) que sugiere que “una forma común de promover que el trabajo en equipo sea más constructivo y productivo es permitir que los equipos creen un conjunto de directrices para el grupo, a veces llamadas las normas del grupo”.

Habilidad cognitiva

La habilidad cognitiva del director de proyectos es la competencia que le permite aplicar con la profundidad adecuada la percepción, el discernimiento y el juicio para dirigir eficazmente un proyecto en un entorno cambiante y en constante evolución (*Project Management Institute, 2007*). Para demostrar esta competencia el PMI propone los elementos y criterios de desempeño que aparecen en la siguiente tabla:

Tabla 4. Elementos y criterios de desempeño de la competencia habilidad cognitiva

Elemento	Criterio de desempeño
Tener una visión holística del Proyecto.	1) entender las necesidades, intereses y la influencia de los grupos de interés sobre el éxito del proyecto, 2) entender la forma en que las acciones del proyecto afectan otras áreas del proyecto, otros proyectos, y el ambiente organizacional, 3) entender tanto la estructura formal e informal de la organización, 4) entender la política de organización, 5) usar inteligencia emocional para comprender y explicar las acciones realizadas por los demás, las actitudes actuales y anticipar el comportamiento futuro.
Solucionar con eficacia los incidentes y resolver los problemas.	1) simplificar complejidades para realizar un análisis completo y preciso, 2) aplicar conceptos o herramientas complejas cuando se requiera, 3) aplicar las lecciones aprendidas para resolver los problemas de los proyectos actuales, 4) agregar múltiples incidentes relacionados a fin de entender el cuadro completo, 5) observar discrepancias, tendencias e interrelaciones en los datos del proyecto.
Usar herramientas y técnicas de gestión de proyectos adecuados.	1) entender herramientas y técnicas de dirección de proyectos, 2) seleccionar las herramientas y / o técnicas apropiadas, 3) aplicar las herramientas y / o técnicas seleccionadas para la gestión de proyectos.
Buscar oportunidades para mejorar el resultado del proyecto.	1) proporcionar un marco para abordar las oportunidades y preocupaciones, 2) buscar oportunidades para mejorar el valor o la ejecución del proyecto, 3) aprovechar las oportunidades relevantes a medida que surgen, 4) consolidar las oportunidades y transferirlas a la organización.

Fuente. Marco de desarrollo de competencias del director de proyecto, PMI (2007)

Como se puede ver, el primer elemento es la habilidad para ver el proyecto de una manera holística identificando no solo los componentes sino las interrelaciones, la gestión holística permite a los individuos y organizaciones la toma de decisiones teniendo en cuenta los puntos de vista de la empresa, social y ecológico, sin dejar de lado el retorno de la inversión; en esencia, los directores de proyectos entregan cada componente sin descuidar el cuadro completo (Mosquera, 2004).

En el segundo elemento se puede apreciar que el PMI hace énfasis en que el director de proyectos entre las competencias personales debe tener el conocimiento para usar las herramientas adecuadas de gestión de proyecto; sin embargo, en la industria se pueden encontrar muchos directores de proyecto exitosos que no necesariamente tienen ese conocimiento, al decir de Barato (2013, p. 8) “no dominan la tecnología aplicable, pero siempre conocen al experto a quien se debe preguntar”.

Por otra parte, para Pinto, Thoms, Trailer, Palmer, y Govekar (1998, p. 77) la capacidad para resolver de manera proactiva los problemas que se presentan dentro de los proyectos es considerada como una habilidad requerida para construir un equipo de proyecto productivo, lo cual está alineado con la propuesta del marco de desarrollo de competencias.

Efectividad

La efectividad la define el marco de desarrollo de competencias del director de proyectos como “producir los resultados deseados usando los recursos, herramientas y técnicas apropiados en todas las actividades de gestión de proyectos” (Project Management Institute, 2007, p. 34).

En su libro, Barato (2013) identifica algunos hábitos que debe tener un director de proyectos eficaz, estos hábitos son: 1) compromiso con el proyecto, 2) planificación progresiva, 3) controlar el proyecto, 4) negociar, 5) comunicar, 6) liderar, 7) mejora continua. Como se puede ver, varios de estos hábitos ya han sido mencionados dentro de las competencias personales del director de proyectos que propone el PMI y otros están dentro de los elementos y criterios de desempeño de la competencia de efectividad que son:

Tabla 5. Elementos y criterios de desempeño de la competencia efectividad

Elemento	Criterio de desempeño
Resolver los problemas de proyectos.	1) emplear técnicas de resolución apropiadas para los problemas, 2) validar que las soluciones propuestas resuelven el problema y están dentro de las restricciones del proyecto, 3) elegir soluciones que maximicen los beneficios del proyecto y minimicen los impactos negativos.
Mantener la participación, la motivación y el apoyo de los grupos de interés del proyecto.	1) comunicarse con los interesados para mantener su motivación, 2) buscar de manera constante oportunidades para comunicar el estado del proyecto y la forma de satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés, 3) incluir expertos en las reuniones y discusiones para influir y obtener el apoyo de los grupos de interés, 4) usar la objetividad para construir consensos.
Cambiar el ritmo de tal forma que se logre satisfacer las necesidades del proyecto.	1) adaptarse a los cambios en el entorno del proyecto para minimizar los impactos adversos, 2) demostrar flexibilidad a los cambios que benefician el proyecto, 3) tomar acciones positivas para aprovechar las oportunidades o para resolver los problemas actuales, 4) permitir un entorno que permita el cambio fomentando el aprendizaje continuo, 5) actuar como agente de cambio.
Usar asertividad cuando sea necesario.	1) tomar la iniciativa cuando se requiera, asumiendo riesgos calculados para agilizar la entrega de proyectos, 2) evitar dejar discusiones inconclusas, tomar una decisión, y emprender las medidas adecuadas, 3) mostrar persistencia y consistencia en las acciones, 4) tomar decisiones oportunas a partir de los hechos, mientras se gestiona la ambigüedad.

Fuente. Marco de desarrollo de competencias del director de proyecto, PMI (2007)

La resolución de problemas, la gestión del compromiso de interesados, la gestión del cambio y la asertividad son excelentes elementos que sirven para demostrar la competencia de efectividad; se echa de menos la capacidad de mejora continua propuesta por Barato (2013, 187) la cual aparece en los criterios de desempeño de la competencia de profesionalismo.

En su libro *Napoleon on Project management*, Manas identifica seis principios ganadores en el emperador francés: 1) exactitud, 2) velocidad, 3) flexibilidad, 4) simplicidad, 5) carácter y 6) fuerza moral (Manas, 2006, pp. 95-200). De estos principios, el tres y el cuatro son importantes cuando se necesita cambiar el ritmo para adaptarse a los cambios del entorno del proyecto, un director de proyecto debe ser un agente de cambio.

Profesionalismo

Esta competencia es descrita por el PMI como “cumplir con un comportamiento ético gobernado por la responsabilidad, el respeto, la equidad y la honestidad en la práctica de la gestión de proyectos” (*Project Management Institute*, 2007, p. 36), los elementos y criterios de desempeño asociados son:

Tabla 6. Elementos y criterios de desempeño de la competencia profesionalismo

Elemento	Criterio de desempeño
Demstrar compromiso con el proyecto.	1) entender y apoyar de manera activa la misión y los objetivos de la organización y del proyecto, 2) cooperar con todos los grupos de interés para lograr los objetivos del proyecto, 3) hacer sacrificios cuando sea necesario para adelantar el proyecto.
Trabajar con integridad.	1) adherirse a todos los requisitos legales, 2) obrar dentro de un conjunto reconocido de normas éticas, 3) evitar y divulgar cualquier posible conflicto de intereses de todos los grupos de interés, 4) mantener y respetar la confidencialidad de la información sensible, 5) respetar la propiedad intelectual de otros.
Manejar la adversidad personal y del equipo de una manera adecuada.	1) mantener el autocontrol en todas las situaciones y responder con calma, 2) admitir deficiencias y aceptar de manera explícita la responsabilidad de los fracasos, 3) aprender de los errores para mejorar el rendimiento futuro.
Gestionar una fuerza laboral diversa.	1) desarrollar elementos de confianza y respeto en el entorno del proyecto, 2) asegurar la adhesión del equipo a las cuestiones culturales, requisitos legales y valores éticos, 3) respetar las diferencias personales, étnicas y culturales, 4) crear un ambiente de confianza y respeto a las diferencias individuales.
Resolver problemas individuales y organizacionales con objetividad.	1) respetar el marco organizacional para la ejecución de proyectos, equilibra los intereses personales y organizacionales, 3) asignar miembros del equipo de manera imparcial a las tareas apropiadas.

Fuente. Marco de desarrollo de competencias del director de proyecto, PMI (2007)

El compromiso con el proyecto ya se incluye en la propuesta de Barato (2013), la integridad y responsabilidad ética merece un trato especial ya que como Mishra, Dangayach, y Mittal (2011) refieren, en el contexto competitivo actual los directores de proyecto se ven presionados para dar resultados y ello incide en que se presenten comportamientos no éticos en algunas oportunidades.

Hay aspectos éticos que pueden ser resueltos de manera sencilla, por ejemplo, los que implican un

daño o pérdida que se perciben de forma rápida, pero en la mayoría de las situaciones se ven implicadas dimensiones que hacen que la toma de decisiones no sea simple o sencilla (Kaptein y Wempe, 2002, p. 20), las decisiones de este tipo pueden ser muy importantes debido a que pueden impactar el proyecto, la organización y a la sociedad en general (Sabir y Farooq, 2015).

Mishra, et al. (2011) proponen que los aspectos éticos del proyecto tienen tanta importancia que deben ser elevados a una nueva restricción para considerar si un proyecto es exitoso o no, colocando así la ética al nivel de las restricciones de alcance, tiempo y costo que han sido usadas de forma tradicional para evaluar el éxito del proyecto.

Los equipos multiculturales son cada vez más utilizados puesto que se considera que su rendimiento es superior a los equipos monoculturales, de forma especial cuando el desempeño requiere de múltiples habilidades y opiniones (Early y Mosakowski, 2000). Cuando el equipo es multicultural, el director de proyectos debe prestar atención a la forma como se resuelven los problemas en cada una de las culturas implicadas (Hofstede, 1991).

El director de proyectos debe brindar oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo, estimulando a los miembros del equipo para que tomen la iniciativa, riesgos y decisiones. El director de proyectos debe reconocer que las fallas forman parte del proceso de aprendizaje y de este modo evitar que haya una cultura de temor al fracaso en el equipo de proyecto (Gido y Clements, 1999, p. 90).

Conclusión

Como se puede apreciar, la percepción que tienen algunas personas acerca de la carencia de profundidad en los estándares del PMI sobre la temática de las habilidades blandas del director de proyectos es a todas luces errónea. La adecuada combinación entre habilidades duras y blandas es importante para aumentar la probabilidad de éxito en los proyectos; por ejemplo, la capacidad de elaborar una EDT podría considerarse como una habilidad dura puesto que aparece relacionada en la guía del PMBOK, pero bien manejada se convierte en una excelente herramienta de construcción de equipo (Mulcahy, 2013, p. 175).

Teniendo en cuenta solo el marco de desarrollo de competencias del director de proyecto del PMI, se puede encontrar una gran preocupación porque los directores de proyecto puedan demostrar que aplican habilidades blandas en sus proyectos a partir de criterios de desempeño que pueden evidenciarse o no durante la ejecución de un proyecto particular.

Sin embargo, se evidencia una brecha en la propuesta del PMI cuando la literatura menciona que el gerente de proyectos debe tener la capacidad para gestionarse a sí mismo antes de gestionar un proyecto, por ejemplo Tucker (2009, p. 74) señala que el director debe “tener una sólida comprensión de su propio propósito personal, la visión y la misión, así como sus objetivos personales y profesionales, cuando se cuenta con una sólida estructura en la vida personal se está facultado para dirigir a otros”.

Sería importante que en futuras investigaciones se profundice en la propuesta del marco de desarrollo de competencias del director de proyecto del PMI, con lo cual incluso se puede brindar a este instituto material para ampliarlo y actualizarlo a partir de los resultados de las investigaciones.

Bibliografía

- Anderson, N., y West, M. (1998). 'Measuring climate for work group innovation: development and validation of the team climate inventory', *Journal of Organizational Behavior*, 19, 235–258. [http://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1379\(199805\)19:3<235::AID-JOB837>3.0.CO;2-C](http://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1379(199805)19:3<235::AID-JOB837>3.0.CO;2-C)
- Barato, J. (2013). 'Los hábitos de un director de proyectos eficaz: aprender, enseñar y practicar buenos hábitos en gestión de proyectos', Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
- Brill, J. M., Bishop, M. J., y Walker, A. E. (2006). 'The competencies and characteristic required of an effective project manager: a web-based delphi study', *Educational Technology, Research and Development*, 54(2), 115–140. <http://doi.org/10.1007/s11423-006-8251-y>
- Butler Jr., A. G. (1973). 'Project Management: A Study in Organizational Conflict', *Academy of Management Journal*, 16(1), 84–101. <http://doi.org/10.2307/255045>
- Carvalho, M. M. (2008). 'Communication issues in projects management', In *PICMET: Portland International Center for Management of Engineering and Technology, Proceedings* (pp. 1280–1284). Cape Town. <http://doi.org/10.1109/PICMET.2008.4599739>
- Earley, P. C., y Mosakowski, E. (2000). 'Creating hybrid team cultures: An empirical test of transnational team functioning', *Academy of Management Journal*, 43(1), 26–49. <http://doi.org/10.2307/1556384>
- Eaves, T. D. (2014). 'Above and beyond: The secrets of outstanding project leadership', *PM World Journal*, III(XII), 1–11.
- Englund, R. L., y Bucero, A. (2013). 'How to develop your personal skills for project success', *PM World Journal*, II(VI), 1–17.
- Gido, J., y Clements, J. P. (1999). 'Administración exitosa de proyectos', México: International Thomson Editores.
- Greenwood, M. (2007). 'Stakeholder engagement: Beyond the myth of corporate responsibility', *Journal of Business Ethics*, 74(4), 315–327. <http://doi.org/10.1007/s10551-007-9509-y>
- Hofstede, G., Hofstede, G. J., y Minkov, M. (2010). 'Cultures and Organizations: Software of the Mind (3d. ed.)', New York: McGraw-Hill.
- Kaptein, M., y Wempe, J. (2002). 'The balanced company: a theory of corporate integrity', New York: Oxford University Press.
- Khan, A. S., y Rasheed, F. (2015). 'Human resource management practices and project success, a moderating role of Islamic Work Ethics in Pakistani project-based organizations', *International Journal of Project Management*, 33(2), 435–445. <http://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.08.006>
- Khan, S.-R., Long, C. S., y Iqbal, S. M. J. (2015). 'Importance of transformational leadership in project success: A theoretical framework', *Actual Problems of Economics*, 163(1), 67–76.
- Lledó, P., y Rivarola, G. (2004). 'Claves para el éxito de los proyectos. Cómo gestionar proyectos en condiciones de riesgo', Buenos Aires: Más Consulting.
- Manas, J. (2006). 'Napoleon on project management - Timeless Lessons in Planning, Execution, and Leadership', Nashville: Thomas Nelson Inc.
- Martin, A. (2000). 'A simulation engine for custom project management education', *International Journal of Project Management*, 18(3), 201–213. [http://doi.org/10.1016/S0263-7863\(99\)00014-9](http://doi.org/10.1016/S0263-7863(99)00014-9)
- Mishra, P., Dangayach, G. S., y Mittal, M. L. (2011). 'An Ethical approach towards sustainable project Success', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.552>
- Missonier, S., y Loufrani-Fedida, S. (2014). 'Stakeholder analysis and engagement in projects: From stakeholder relational perspective to stakeholder relational ontology', *International Journal of Project Management*, 32(7), 1108–1122. <http://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.02.010>
- Mosquera Álvarez, J. (2004). 'The whole works', *PM Network*, (September), 25–30.
- Mulcahy, R. (2013). 'Preparación para el examen PMP (8a ed.)', Minnetonka: RMC Publications, Inc.
- Munns, A. K., y Bjeirmi, B. F. (1996). 'The role of project management in achieving project success', *International Journal of Project Management*, 14(2), 81–87. [http://doi.org/10.1016/0263-7863\(95\)00057-7](http://doi.org/10.1016/0263-7863(95)00057-7)
- Pant, I., y Baroudi, B. (2008). 'Project management education: The human skills imperative', *International Journal of Project Management*, 26(2), 124–128. <http://doi.org/10.1016/j.ijproman.2007.05.010>
- Patary, C. L. (2015). 'Collaboration Effectiveness: A must for Program Management Execution Excellence', *PM World Journal*, IV(III), 1–20.
- Peterson, T. (2007). 'Motivation: How to increase project team performance', *Project Management Journal*, 38(4). <http://doi.org/10.1002/pmj>

- Pinto, J. K., Thoms, P., Trailer, J., Palmer, T., y Govekar, M. (1998). 'Project leadership from theory to practice', Newton Square: Project Management Institute Headquarters.
- Project Management Institute PMI. (2013). 'Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (5a. ed.)', Newtown Square: Project Management Institute, Inc.
- Project Management Institute PMI. (2007). 'Project Manager Competency Development Framework (2d. ed.)', Newton Square: Project Management Institute, Inc.
- Smith, K. A. (2002). 'Teamwork and Project Management (Basic Engineering Series and Tools)', Minnesota: McGraw-Hill.
- Thomas, J., y Mengel, T. (2008). 'Preparing project managers to deal with complexity - Advanced project management education', *International Journal of Project Management*, 26(3), 304–315. <http://doi.org/10.1016/j.ijproman.2008.01.001>
- Tucker, H. (2009). 'To thine own self be true', In B. Davis (Ed.), *97 things every project manager should know* (pp. 74–75). Sebastopol: O'Reilly Media, Inc.
- Zulch, B. G. (2014a). 'Communication: The Foundation of Project Management', *Procedia Technology*, 16, 1000–1009. <http://doi.org/10.1016/j.protcy.2014.10.054>
- Zulch, B. G. (2014b). 'Leadership Communication in Project Management', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 119, 172–181. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.021>

Jairo Abraham Bernal Villanueva

Estudiante de doctorado en Gerencia de proyectos Universidad EAN – 2015, profesor Universitario de postgrado y pregrado, Profesional en ingeniería de sistemas con amplia experiencia y preparación formal en el área de gerencia de proyectos. Ha trabajado en la implementación de mejores prácticas para la gestión organizacional de proyectos en varias organizaciones y como gerente de proyectos en el sector de contratación estatal. Cuenta con las certificaciones PMP®, PMI-SP® y PMI-RMP®. CEO, Consultor organizacional senior en gestión de proyectos.

Correo electrónico: jbernal2.d@ean.edu.co